

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.12806481

Майлова Т.П.

Майлова Татьяна Петровна, Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева, Россия, 660049, Красноярск, улица Ады Лебедевой, 89. E-mail: blachuktp@yandex.ru.

К вопросу о правовом аспекте управленческой деятельности руководителя образовательной организации

Аннотация. В статье рассмотрен правовой аспект управленческой деятельности руководителя образовательной организации. Определена проблематика и особенности правового аспекта управленческой деятельности руководителя образовательной организации. Отмечается, что руководитель осуществляет руководство деятельностью образовательной организации и выполняет трудовые функции с опорой на знание законодательной базы разных уровней. С учетом многообразия научных подходов к вопросу управленческой деятельности образовательной организации, в правовом аспекте предложено опираться на три подхода: системный, компетентностный и средовой.

Ключевые слова: управление, управленческая деятельность, руководитель образовательной организации, правовой аспект управления, образование.

Mailova T.P.

Mailova Tatyana Petrovna, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, 660049, Russia, Krasnoyarsk, 89 Ada Lebedeva str. E-mail: blachuktp@yandex.ru.

On the issue of the legal aspect of the managerial activity of the head of an educational organization

Abstract. The article considers the legal aspect of the managerial activity of the head of an educational organization. The problems and features of the legal aspect of the managerial activity of the head of an educational organization are determined. It is noted that the head manages the activities of the educational organization and performs labor functions based on knowledge of the legislative framework at different levels. Taking into account the variety of scientific approaches to the issue of management activities of an educational organization, it is proposed to rely on three approaches in the legal aspect: systemic, competence-based and environmental.

Key words: management, managerial activity, head of an educational organization, legal aspect of management, education.

В соответствии с задачами государства, сформулированных в ряде документов (ключевые направления развития российского образования для достижения целей и задач устойчиво-

го развития в системе образования» до 2035 года, национальный проект «Образование», стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования», проекты стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования, проект «Просвещение», проект «Школа Министерства просвещения Российской Федерации»), по-прежнему, приоритетным направлением является поиск механизмов успешного управления системой образования, соответствующих целям инновационного развития экономики и социальной сферы.

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации [12, ст. 26].

По мнению Васькова М.А. [1, с. 108], смысл управления состоит в том, что руководитель играет громадную роль в работоспособности коллектива, его способности отвечать на «внешние вызовы». Динамичные изменения и преобразования в экономике, политике, обществе постоянно «расшатывают» систему образования, подвергают ее «испытаниям» и лишь руководителю с высоким уровнем профессионализма в правовом аспекте под силу задать правильный вектор развития своей образовательной организации.

Соглашаясь с В.В. Спасской, отметим, что в числе причин, обуславливающих значимость роли правового аспекта в управлении в образовательном учреждении, также можно выделить: повышение правовой культуры граждан в вопросах качества образовательных услуг; формирование новой модели ответственности за качество конечных результатов на различных уровнях управления; усиление конкуренции на рынке образовательных услуг; создание нового правового механизма обеспечения ответственности образовательных учреждений за некачественные результаты образовательной деятельности, подкрепленного различными формами общественного контроля со стороны институтов гражданского общества; относительно частая смена нормативно-правовых актов в области

общего и образовательного права; вовлечение в работу по обеспечению качества широкого круга субъектов образовательного процесса, партнеров, общественности [8, с. 55].

Определимся, что мы понимаем под управленческой деятельностью, отберем подходы для управленческой деятельности, сформулируем актуальные положения правового аспекта управленческой деятельности руководителя образовательной организации.

В рамках исследования обратимся к понятию «управление». Кузин В.И. отмечает, что управление – есть функция каких-либо организованных систем, обеспечивающая сохранение структуры и поддержание целесообразного режима деятельности, направленного на реализацию поставленной программы [3, с. 59]. Тейлор Ф.У. трактует управление как точное определение того, как можно сделать что-то самым лучшим и дешевым способом [10, с. 37]. Иванова В.Н. понимает под управлением специфический вид профессиональной деятельности, который представляет собой средство поддержания целостности и функционирования любой сложной социальной системы [11, с. 53]. П.И. Пидкасистый ассоциирует управление как процесс воздействия на систему в целях перевода ее в новое состояние на основе использования присущих этой системе объективных законов [6, с. 106]. В.А. Сластенин под внутришкольным управлением подразумевает целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата [7, с. 49]. Резюмируя, определим *управление* как вид профессиональной деятельности, включающий определенные этапы планирования, организации и контроля, позволяющий обеспечить целостность и функционирование системы с целью ее развития и оптимизации.

Под *управлением образовательной организацией* мы будем понимать вид профессиональной деятельности руково-

дителя образовательной организации, включающий определенные этапы планирования, организации и контроля, позволяющий обеспечить целостность и функционирование внутришкольной системы с внешними субъектами с целью ее развития и оптимизации.

Управление образовательной организацией как вид профессиональной деятельности руководителя образовательной организации сопряжен с решением ряда задач в области профессиональной деятельности следующих типов: педагогических; проектных; методических; организационно-управленческих; культурно-просветительских; научно-исследовательских [4, пункт 3]. Решение подобных задач руководителем образовательной организации подразумевает владение им перечнем соответствующих компетенций. Так, например, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» [4, часть 3], применяемым при подготовке будущих руководителей образовательных организаций на территории Российской Федерации, выпускник помимо прочих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций должен обладать способностью осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1 ФГОС ВО). В соответствии с профессиональным стандартом руководителя образовательной организации [5, пункт 3], с целью обеспечения деятельности и развития образовательной организации руководитель обязан помимо прочего уметь применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие разработку и реализацию образовательных программ, знать: конвенцию ООН, законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты муниципально-

го уровня и/или городского округа в сфере общего образования, федеральные государственные образовательные стандарты, примерные основные и адаптированные образовательные программы, федеральные государственные требования, применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие деятельность общеобразовательной организации, разрабатывать соответствующие локальные нормативные акты и прочее. Все это еще более актуализирует вопрос исследования управленческой деятельности руководителя образовательной организации в правовом аспекте.

Управленческая деятельность руководителя образовательной организации в правовом аспекте исходя из государственного запроса на управленческие кадры в образовательной деятельности сопряжена с рядом трудовых функций. Рассматривая их на примере общеобразовательной организации, отметим, что в соответствии с трудовыми функциями, *особенностями управления* можно считать: управление образовательной деятельностью, администрирование деятельности образовательной организации, управление развитием общеобразовательной организации и управление взаимодействием общеобразовательной организации с участниками отношений в сфере образования и социальными партнерами. Подробное изучение перечисленных функций указывает на сопряжение их с базовыми основами законодательства в области образования, знанием законодательства субъектов Российской Федерации в области образования, нормативных правовых актов муниципального района/городского округа в сфере общего образования, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, включая гражданское, семейное, налоговое, бюджетное, административное, трудовое, антикоррупционное законодательство Российской Федерации, требований охраны труда в ча-

сти, регулирующей деятельность общеобразовательной организации, нормативных требований к информационной открытости образовательной организации, технологий и регламентов взаимодействия работников общеобразовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся, технологий и регламентов взаимодействия общеобразовательной организации с учредителем, органами государственной власти и органами местного самоуправления, профсоюзными организациями, представителями СМИ, социальными партнерами общеобразовательной организации и иными организациями и прочее. Итак, трудовые функции руководителя образовательной организации сформированы с опорой на знание законодательной базы разных уровней и умений и навыков применять ее в управленческой деятельности.

Учитывая существующее многообразие научных подходов к вопросу управленческой деятельности образовательной организации, считаем, что в правовом аспекте важно опираться на три подхода: системный, компетентностный и средовой.

Применение системного подхода позволит рассмотреть образовательную деятельность и саму образовательную систему как объект управления в единстве целого и частного, в логике взаимосвязанности внутренних процессов с явлениями внешней среды; создать основу для классификации и иерархического построения структурных элементов образовательной системы; создать условия для формирования целостного представления о процессах системы для принятия верных управленческих решений. Системный подход к управлению образовательной организацией предполагает ее матричное представление, учитывающее комплекс взаимосвязей всех элементов, определяющее субординационные отношения элементов, отражающее внутренние взаимосвязи функциональных характеристик и компонентов в их связи с внешней средой [2, с. 108]. С позиций

данного подхода, управление образовательной системой предполагает: организацию управленческой деятельности с опорой на знания из различных областей науки, в частности с учетом правового аспекта; согласованную реализацию взаимообусловленных процессов оперативной деятельности.

Компетентностный подход позволит сформировать единый подход к формированию компетенций работников, в первую очередь, руководящих, необходимых на данном этапе развития конкретной образовательной организации. Компетенции, определенные дефицитом восприимчивы к организационному контексту, они описывают именно то, что в действительности делают успешные руководители и сотрудники в организации. Компетентностный подход был заложен в основу правительственных стратегических приоритетов в сфере реализации государственной программы по развитию образования в Российской Федерации [9, с. 59].

Подход к управленческой деятельности руководителя образовательной организации, основанный на компетенциях, позволит сформировать единую организационную систему управления человеческими ресурсами — подбор и отбор персонала, адаптацию, планирование карьеры, мотивацию, оценку исполнения, обучение и развитие.

Компетентностный подход предполагает анализ индивида в рабочем процессе и определение тех компетенций, которые приведут к наилучшему исполнению работы, определяя успех профессиональной деятельности.

Средовой подход позволит учесть и целенаправленно использовать возможности среды в педагогическом процессе, т. е. обратить среду в средство педагогического воздействия.

Понятие «среда» в науке пока еще не имеет четкого определения. Теорию социальной среды разработал американский культуролог Тэн, который признавал зависимость человека от окружающего его мира [13, с. 97].

К особенностям средового подхода можно отнести: эффективное влияние социокультурной среды на развитие и обучение личности, опора на теоретические основы образования, историю развития этносов, их культуры, обычаи и традиции; этические ценности; формирование образовательной среды личности, организацию образования на основе инновационных и традиционных моделей образовательных систем.

Все перечисленные подходы представляют собой научно-педагогическую ценность для нашего исследования, так как способствует решению задач интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического становления руководителя в процессе управления образовательной организацией, в частности в правовом аспекте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васьков М.А. Институционально-теоретические основания региональной системы управления. Социально-гуманитарные знания. 2012. №11. С. 305-309.
2. Голышев И.Г. Проектно-целевой подход к управлению интеграцией региональных рынков труда и образовательных услуг в сфере высшего образования / И. Г. Голышев. Чебоксары: Новое время, 2010. 196 с.
3. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые основы системы государственного и муниципального управления / В.И. Кузин. М.: РАНХиГС, 2016. 205 с.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 126 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797874/>
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 250н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402591091/?ysclid=lyzuwan0-ba273719638>
6. Психология и педагогика Серия: Основы наук / Пидкасистый П.И. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. 781 с.
7. Сластенин В.А. Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 576 с.
8. Спасская В.В. Проблемы правового регулирования отношений в сфере образования // Становление и тенденции развития российского образовательного права в контексте отечественных традиций, европейских и мировых тенденций: материалы науч. практич. семинара 20 февраля 2007 г. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2007. С. 55-62.
9. Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701). URL: <https://base.garant.ru/402907035/?ysclid=lyzuxbmtpm509129925>
10. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента. Пер. с англ. А. И. Зак. М: Журн. «Контроллинг»: Изд-во стандартов, 1991. 104 с.
11. Управление занятостью населения на местном уровне: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Н. Иванова, Т. И. Безденежных. М.: Финансы и статистика, 2002. 188 с.
12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», часть 3 статья 26. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e20e07c635fef774b363dcf3da4bc91d29368299/?ysclid=lyzuyj5wgq719114569
13. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 839 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vas'kov M.A. Institucional'no-teoreticheskie osnovaniya regional'noj sistemy upravle-niya. Social'no-gumanitarnye znaniya. 2012. №11. S. 305-309.
2. Golyshev I.G. Proektno-celevoj podhod k upravleniyu integraciej regional'nyh rynkov truda i obrazovatel'nyh uslug v sfere vysshego obrazovaniya / I. G. Golyshev. CHEboksary: No-voe vremya, 2010. 196 s.
3. Kuzin V.I., Zuev S.E. Organizacionno-pravovye osnovy sistemy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya / V.I. Kuzin. M.: RANHiGS, 2016. 205 s.
4. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki RF ot 22 fevralya 2018 g. № 126 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya – magistratura po napravleniyu podgotovki 44.04.01 Pedagogicheskoe obrazovanie». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797874/>
5. Prikaz Ministerstva truda i social'noj zashchity Rossijskoj Federacii ot 19.04.2021 № 250n «Ob utverzhdenii professional'nogo standarta «Rukovoditel' obrazovatel'noj organizacii (upravlenie doskol'noj obrazovatel'noj organizaciej i obshcheobrazovatel'noj organizaciej)». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402591091/?ysclid=lyzuwan0-ba273719638>
6. Psihologiya i pedagogika Seriya: Osnovy nauk / Pidkassistyj P.I. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2021. 781 s.
7. Slastenin V.A. Pedagogika / V. A. Slastenin, I. F. Isaev, E. N. SHiyarov; Pod red. V.A. Slastenina. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2002. 576 s.
8. Spasskaya V.V. Problemy pravovogo regulirovaniya otnoshenij v sfere obrazovaniya // Stanovlenie i tendencii razvitiya rossijskogo obrazovatel'nogo prava v kontekste otechestvennyh tradicij, evropejskih i mirovyh tendencij: materialy nauch. praktich. seminaru 20 fevralya 2007 g. M.: Issledovatel'skij centr problem kachestva podgotovki specialistov, 2007. S. 55-62.
9. Strategicheskie priority v sfere realizacii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie obrazovaniya» do 2030 goda (v red. Postanovleniya Pravitel'stva RF ot 07.10.2021 № 1701). URL: <https://base.garant.ru/402907035/?ysclid=lyzuxbmtpm509129925>
10. Tejlor F. U. Principy nauchnogo menedzhmenta. Per. s angl. A. I. Zak. M.: ZHurn. «Kontrol'ling»: Izd-vo standartov, 1991. 104 s.
11. Upravlenie zanyatost'yu naseleniya na mestnom urovne: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihhsya po ekonomicheskim special'nostyam / V.N. Ivanova, T. I. Bezdenezhnyh. M.: Fi-nansy i statistika, 2002. 188 s.
12. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii», chast' 3 stat'ya 26. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e20e07c635fef774b363dcf3da4bc91d29368299/?ysclid=lyzuyj5wgq719114569
13. Filosofskij enciklopedicheskij slovar' / gl. red. L. F. Il'ichev i dr. M.: Sov. enciklope-diya, 1983. 839 s.